

EL AULA INVERTIDA: UNA EXPERIENCIA EN LA CARRERA DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN

Autores:

M. Sc. Marilin Zaragoza Pérez, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

Esp. Miralia Ronda Oro, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

M. Sc. Martha Cristina Labrada Gelpi, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Edif. # 5, Apto 39. Comunidad Hermanos Aguileras. Holguín

Teléfonos: 53632341

e-mail: marilin@uho.edu.cu

RESUMEN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han llegado para transformar todos los ámbitos de la vida, desde lo cultural, social, investigativo y lo educacional. Es por ello que, la educación inmersa en esta era digital, requiere de estrategias de aprendizajes que permitan desarrollar habilidades pedagógicas profesionales en el estudiante, para su adecuada inserción en las prácticas educativas, la que se considera como un escenario donde casi todo es más accesible, complejo, global, flexible y cambiante. Es propósito del presente trabajo exponer una experiencia obtenida en un grupo de clases del 2do año de la carrera de Licenciatura en Biología desde los contenidos microbiológicos, utilizando el recurso tecnológico el aula invertida. Se identificaron diversas ventajas y desventajas respecto al *aula invertida* como recurso para el aprendizaje. El recurso empleado favorece el desarrollo de habilidades y autorregulación para el aprendizaje, lo que contrasta por otra parte, con la dificultad adicional que supone la constante necesidad de revisar los materiales previos a la clase disponibles en la plataforma web seleccionada como apoyo para la docencia. Se corrobora transformaciones en los estudiantes al implicarse en el desarrollo de la misma con un mayor grado de motivación hacia la búsqueda del conocimiento para la formación del profesional

Palabras claves: aula invertida, TIC, aprendizaje, contenidos microbiológicos